

A evidente "positividade tóxica" do Chat-GPT:

Constantemente o Chat-GPT com sua inteligência artificial tem se mostrado o fenômeno "positividade tóxica", pois que costuma neutralizar todo e qualquer tema polêmico e nocivo para a sociedade e equidade, apenas rotulando o argumento crítico como sugestão emocional, num autêntico "ataque ad hominem" aliado ao "ataque ad argument", ao haver citações racionalmente lógicas perante os fatos.

Tal sistema de AI costumeiramente piora a situação de qualquer estudioso calmo e imparcial em debater a fenomenologia de atos prejudiciais ao coletivo da parte de qualquer órgão, grupo ou instituição.

Pois se chegar a mencionar a exemplo, os nocivos slogans políticos ou religiosos da parte de ativistas fanáticos de retórica prévia das suas bandeiras.

O sistema de Chat-GPT insiste em apregoar ao interlocutor que ele estaria generalizando, ao ponto do que logicamente se evidencia ser o seu objetivo:

Culpabilizar a voz crítica invertendo a situação.

Irritar e desequilibrar o usuário do sistema com seu negacionismo à realidades.

Tal tática de falsa neutralidade do protocolo desse tipo de Inteligência Artificial" acaba com isso causando mais ódio e divisão entre a sociedade.

Pois imagine o usuário que chega lá confiando que tais sistemas de simulação de inteligência humana seriam a maior tecnologia de ponta que existisse:

Ao chegar e ter coisas mais que comprovadas por lógica cotidiana negadas sobre os sistemas extremistas em idéias da parte do serviço, a reação do público médio vai ser deduzir equivocadamente que além de quase todas as pessoas refletirem errado assim sobre tais setores, o sistema todo de poder vigente também estaria acobertando.

Resultando na revolta pessoal em mais intensidade ao vivo de isolar o povo entre sí, e acarretando reações mais inflamadas devido à idéia que tal sistema tecnológico deu indiretamente do que seriam as reflexões alheias.

É a teoria do alinhamento de filtro do aprendizado contra a opinião crítica e lógica da vivência popular.

É como se a teoria das elites nesse ponto refletisse em tais sutis projetos de alegada contenção de atritos, uma forma de colocar o famoso "povo contra povo" de maneira mais fácil a fim da melhor manipulação de poder.